

**PEDAGOG KADRLARNING MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA LEKSIK
KOMPETENSIYASINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA
TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI**

Normatova Dilfuza Ismoilovna

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, dotsent Toshkent davlat pedagogika universiteti
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079731>

Jahon miqyosida pedagog kadrlarning “Hayot davomida ta'lim olish” tamoyili asosida kasbiy o'z-o'zini takomillashtirish, innovatsion yondashuvlar asosida ularning uzluksiz malakasini oshirish, kasbiy malakalarni rivojlantirishda chet tillarini egallashning innovatsion modellari amaliyotga tadbiq etilmoqda. Pedagog kadrlarning xorijiy tillarni egallashida leksik kompetensiyasini takomillashtirish, chet tilida ravon so'zlashish, o'z fikrini erkin bayon qila olish, ijodiy fikrlash layoqatini, xorijiy adabiyotlarni asli bilan tanishib o'z ustida mustaqil ishlash, soha professor-o'qituvchilarning rekruting talablariga axborotlashtirish va kommunikatsiya sharoitida intensiv faoliyat yurituvchi, yuqori kompetensiyaga ega bo'lishini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida xalqaro malaka talablariga mos xorijiy tillarni egallash, raqobatbardosh pedagog kadrlar tizimini hamda innovatsion ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish, umumiyevropa CEFR standartlari talablari asosida kompetentli o'qituvchilarini tayyorlash, o'qituvchilarning leksik kompetensiyasini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda malaka oshirish jarayonida pedagog kadrlarning leksik, grammatik va nutq kompetensiyasini rivojlantirish, frazeologik kompetensiyasini shakllantirish, chet tilini o'qitishning lingvodidaktik imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda chet tillarni o'qitish sohasida “maktab-oliy ta'lim muassasasi-korxonasi” uzluksiz ta'lim zanjirida aholining barcha qatlamlariga mos bo'lgan tilni o'rganish, leksik ko'nikmalarni mashqlar to'plamlari asosida takomillashtirishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. “Davlat oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan kasbiy fanlar (xorijiy tildan tashqari) o'qituvchilarining 50 foizi kamida B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega bo'lishi lozim”ligi ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Natijada malaka oshirish jarayonida o'qituvchilarning leksik kompetensiyasini takomillashtirish imkoniyatlari kengaydi.

Oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, kadrlar tayyorlash tizimi sifat darajasini oshirishda o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ularni sohaga oid zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ilmiy-texnik innovatsiyalardan mustaqil ravishda, ijodiy foydalanish hamda istiqbolli vazifalarni hal qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim vazifalardan sanaladi. Chunki, globallashtirish va fan-texnikaning jadal rivojlashi mutaxassislarining zamon talablari va kasbiy-innovatsiyalarga nisbatan tezkor moslashishini talab qilmoqda. Bu esa o'z navbatida uzluksiz ta'lim turlaridan biri-kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash masalalariga ma'suliyatli munosabatni shakllantiradi.

Shuningdek, ta'lim sifatini muttasil oshirib borish hamda uni jahon andozalari darajasiga ko'tarish uchun avvalo soha rahbarlari, mutasaddilari, professor-o'qituvchilarning malakasini oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27-avgustdagi “Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to‘g‘risida” PF-5789-sonli Farmoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 23-sentyabrdagi 797-son qarori ijrosini ta’minlash hamda oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy bilimi, ko‘nikmalari va mahoratini uzluksiz yangilab borish mexanizmlarini joriy etish, zamonaviy talablarga muvofiq oliy ta’lim sifatini ta’minlash uchun zarur darajada kasbiy tayyorgarlikni oshirish, qayta tayyorlash va malaka oshirishning bevosita hamda kasbiy faoliyatga aloqador bilvosita shakllarini variativ va bir birini to‘ldirish tamoyillari asosida amaliyotga joriy etishni ta’minlash quyidagilarni nazarda tutadi rahbar va pedagog kadrlarning kasbiy bilimlari, ko‘nikmalari va mahoratlarini uzluksiz yangilab borish mexanizmlarini joriy etish, zamonaviy talablarga muvofiq oliy ta’lim sifatini ta’minlash uchun zarur darajada kasbiy tayyorgarlikni oshirish;

malaka oshirishning to‘g‘ridan-to‘g‘ri, masofaviy, muqobil va kasbiy faoliyatga aloqador bilvosita shakllarini amaliyotga to‘liq joriy etilishini ta’minlash va monitoringini olib borish;

rahbar va pedagog kadrlarning ilmiy-pedagogik salohiyatidan kelib chiqib ularni kasbiy ehtiyojlarni qanoatlantirishga yo‘naltirilgan uzluksiz malaka oshirishning shakllarini mustaqil tanlash va o‘zlashtirish;

ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini ta’minlash orqali rahbar va pedagog kadrlarning tayyorgarligi sifatiga qo‘yiladigan malakaviy talablarni takomillashtirish kabi bir qator vazifalar keltirilgan. Shunday ekan, ta’lim sohasidagi islohotlar, axborot va raqamli texnologiyalarining rivojlanishi va ta’lim tizimiga joriy etilishi pedagogdan mobillik, moslashuvchanlik, kompetentlilik hamda zamon bilan hamnafas bo‘lishni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 25 yanvardagi PQ-4963-son qarorining 1-ilovasi bilan tasdiqlangan “Xalq ta’limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha yo‘l xaritasi”da belgilangan quyidagi vazifalar “Xalq ta’limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish” yo‘nalishlarini belgilashda asos bo‘lib xizmat qildi: xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish kurslarining o‘quv reja hamda dasturlarini, shuningdek, bitiruvchilar egallashi lozim bo‘lgan kompetensiyalarni aks ettiruvchi malaka talablarini ishlab chiqish; tayanch maktablarda fanlar kesimida uzluksiz malaka oshirish amaliy mashg‘ulotlarini tashkil etish; xalq ta’limi xodimlarini kasbiy rivojlantirishning zamonaviy turlari va shakllarini keng joriy etish; xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi uchun zamonaviy, shu jumladan, elektron formatdagi o‘quv adabiyotlarini yaratish.

Leksikologiya lug‘at tarkibining amalida ishlatilishi va taraqqiyoti qonuniyatlarini, so‘zlarning uslubiy jihatdan tasnifiy tamoyillarini ishlab chiqadi.

Shuningdek, so‘zlashuv va adabiy tillarda foydalanish me‘yorlarini, professionalizm, dialektizm, arxaizm, neologizm, leksikalashgan so‘z birikmalarini me‘yorlashtirish kabi masalalarni tahlil etadi hamda ular haqida muayyan xulosalar chiqaradi. I.V.Arnold e‘tiroficha[96], tildagi barcha so‘z va iboralar yig‘indisi bu leksikadir. Shunday ekan, leksika muayyan bir tizim sifatida ko‘rilganda, so‘z ma‘nolari va tushunchalarning o‘zaro bog‘liq holda bo‘lishi ko‘zda tutiladi.

Leksik kompetensiya va uni samarali rivojlantirish, shuningdek chet tilini o‘rgatishda yuzaga keladigan pedagogik muammolarini lingvistik lug‘atlar bilan ishlash hamda ulardan foydalana olish ehtiyojlarini aniqlash va lingvistik lug‘atlardan foydalanish asosidagi so‘z boyliklarini aniqlash bilan izohlaydi.

Shu o’rinda ta’kidlash joizki, an’anaviy lug’atlar elektron lug’atlarga deyarli o’zgargan vaqt bo’lsada, lug’atlar chet tilini egallashda muhim vosita bo’lib qoladi. Masalan, Merriam Webster lug’atida “Run” so’zining 645 xil ma’nosi berilgan. Ushbu so’z deyarli barcha ish-harakatlarni anglatuvchi so’zlarni ifodalaydi: a computer runs a program (kompyuter dasturni yuklamoqda), a car runs on gas (mashina gazda yuradi), a candidate runs for office (nomzod lavozimga qo’yilmoqda) va h. Kundalik hayotda tez-tez ishlatiladigan bu so’z gap tarkibida fe’l, ot va sifat so’z turkumi bo’lib kelishi mumkin. Asosiy ma’nosi “yugurmoq”. Shuningdek, uning “omad”, “energiya”, “kutilmagan burilish” kabi ma’nolari ham mavjud.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) lug’atida [146] esa “Set” so’zining 430 ta ma’nosi keltirilgan. O’tgan asr boshlarida “set” so’zining ma’nolar soni xuddi “run” kabi edi. Vaqt o’tishi bilan “run” so’zining yangi konnotatsiyalari paydo bo’la boshladi, “set” da esa yangi ma’nolari shakllanmadi. Shunga qarasdan, uni “sozlama”, “sozlash”, “syomka maydonchasi”, “sushilar to’plami” kabi ma’nolarda qo’llaniladi.

Longman Dictionary of Contemporary English lug’atida esa “Get” so’zining 289 ta ma’nosi berilgan. Masalan, We get coffee (biz kofe olamiz), we’re getting dolled up for a date (biz uchrashuvga tayyorlanayapmiz), we got a bad grade on that test (testdan yomon baho oldik).

Malaka oshirish kursida “Maxsus maqsadlarga yo’naltirilgan ingliz tili” moduli amaliy dars mashg’ulotlari uchun ajratilgan soat qisqaligini inobatga olib, bizning fikrimizcha, sohaga oid so’zlarni va so’zlarning eng ko’p ishlatiladigan ma’nolarini birdaniga berish lozim.

Tadqiqotimiz davomida yana bir karra amin bo’ldikki, leksikologiya fonetika, grammatika va stilistika bilan chambarchas bog’liqdir. Fonetikaga bog’liqligini urg’u bilan misol keltirishimiz mumkin: ‘conflict – con’flict. Shuningdek, tovush o’zgarishi so’z ma’nosiga ta’sir ko’rsatadi. Masalan, ship – sheep, shirt – skirt, ball – tall. A.I.Smirniskiyning fikriga ko’ra, “so’zlar mustaqil yaxlit birliklardir”. Misol uchun, “fox” so’zi ot so’z turkumiga mansub bo’lib bosh kelishikda birlik shaklda qo’llanilgan. Ko’plik shaklida “fox” ga “es” qo’shimchasini qo’shamiz. Va ushbu so’zdan biz murakkab so’zlarni ham hosil qila olamiz, “fox-hole”, “fox-hound”, “fox-hunt”. Bu esa so’zning grammatik yaxlit ekanligidan darak beradi.

Yuqorida leksika ya’ni so’z birliklari tushunchasiga oydinlik kiritildi. Ushbu bo’limda biz, pedagog kadrlarning leksik kompetensiyasini dolzarb pedagogik muammo sifatida ko’rib chiqamiz. Bugungi kunda chet tillarni o’qitish jarayoniga kompetensiyaviy yondashuv keng tadbiiq qilinmoqda. Bo’limni yoritishda kompetensiya va kompetentlik tushunchalariga oydinlik kiritishni lozim topdik.

Kompetensiya keng ma’noli tushuncha bo’lib, uning mazmun va mohiyati olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Xorijiy tadqiqotlarda “kompetensiya” va “kompetentlik” atamalarining ko’plab talqinlari berilgan. Masalan, R.Jakendof-“kompetensiya-u yoki bu soha bo’yicha bilimdonlikni anglatadi” deydi. “Kompetensiya” (lotincha compete-erishaman, mos kelaman, to’g’ri kelaman) aniq tashkilotga yoki lavozimdagi shaxsga qonun, nizom yoki boshqa hujjat bilan taqdim etilgan vakolatni bildiradi.

REFERENCES

1. Bernhard A. Quality Assurance in an International Higher School. London. 2012.
2. Butaev Sh. Akademik litsey o’quvchilarining leksik kompetensiyasini rivojlantirishda lingvistik lug’atlardan foydalanish metodikasi. ped. fan. dokt. ilmiy dar. uchun diss. -T.: 2019. 167- b

3. Celce-Mursia, M. Olstain. Discourse and context in language teaching: A guide for language teachers. Cambridge: CUP.2000.
4. Chomsky, Noam. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press.